
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.13918712

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF MECHANICAL ENGINEERING

ВЭНЬ ЦЗЯВЭНЬ,

*Международный инженерный институт Шэньянского политехнического
университета и Томского политехнического университета (КНР).*

ЦЗИНЬ ЧЖИ,

кандидат, доцент,

Шэньянский политехнический университет (КНР).

WEN JIAWEN,

*International Engineering Institute of Shenyang Polytechnic University and Tomsk
Polytechnic University (PRC).*

JIN ZHI,

Candidate, associate professor,

Shenyang Polytechnic University (China).

Статья посвящена рассмотрению особенностей применения информационных технологий в сфере машиностроения. Выделены основные факторы, которые отрицательно сказываются на внедрении ИТ в отрасль машиностроения. Выявлена роль машиностроительной отрасли в промышленном и общественном развитии. Представлены основные преимущества использования ИТ-технологий виртуальных линий производства и моделей оборудования для современных предприятий отрасли машиностроения. Определены ключевые перспективы применения информационных технологий в отрасли машиностроения, приводя примеры внедрения современных ИТ-решений известными зарубежными компаниями.

The article is devoted to the consideration of the features of the application of information technologies in the field of mechanical engineering. The main factors that negatively affect the introduction of IT into the engineering industry are highlighted. The role of the machine-building industry in industrial and social development is revealed. The main advantages of using IT technologies of virtual production lines and equipment models for modern enterprises of the mechanical engineering industry are presented. The key prospects for the application of information technologies in the mechanical engineering industry are identified, giving examples of the introduction of modern IT solutions by well-known foreign companies.

Ключевые слова: *машиностроение, отрасль машиностроения, информационные технологии, автоматизация, цифровые технологии, аддитивные технологии.*

Key words: *mechanical engineering, branch of mechanical engineering, information technology, automation, digital technologies, additive technologies.*

Введение.

Развитие отрасли машиностроения происходило совместно с развитием техники, науки и экономики, однако в исследуемой отрасли можно обнаружить собственную модель развития технологий, рынка и специалистов. На сегодняшний день промышленные предприятия в отрасли машиностроения активно внедряют информационные технологии (ИТ), но, как следует справедливо отметить, не всегда оправдывают ожидания результаты их внедрения [6, с. 284]. Основными факторами, которые отрицательно сказываются на внедрении ИТ в отрасль машиностроения выступают: высокая рабочая нагрузка, большие процедуры управления основным процессом производства и использования ИТ, низкая мобильность и качество работы персонала. Выделенные факторы влияют на снижение цикла производства и результативности работы [7, с. 91]. Данные обстоятельства требуют от современных предприятий отрасли машиностроения разработки результативных методов по адаптации к требованиям экономического развития, используя в собственной деятельности новые инновационные и технологические решения, в частности, использования современных информационных технологий.

Цель исследования – провести анализ особенностей использования информационных технологий в отрасли машиностроения, их основных перспектив для производства.

Результаты исследования.

В промышленном и общественном развитии машиностроительная отрасль сыграла большую роль, претерпев несколько периодов собственного развития. На сегодняшний день в индустрию машиностроения значительный вклад вносит развитие информационных технологий, что обуславливает актуальность разработки и дальнейшего внедрения таких технологий в отрасль машиностроения [7, с. 92].

Особенности применения информационных технологий в отрасли машиностроения схематически представлены на рис. 1.

Рис. 1. Особенности применения информационных технологий в отрасли машиностроения

Рассмотрим их более подробно.

В настоящее время в мире происходит экономическая глобальная интеграция, которая определяет такую особенность применения ИТ в отрасли машиностроения, как *экономический масштаб*. Так, современные предприятия в машиностроительной отрасли должны повышать инвестиции, разработки и исследования для повышения ценностей продукции на рынке, а также формирования систематического производства в условиях постоянного производственного расширения и расширения осуществляемых операций.

В ряде развитых государств на сегодняшний день в компаниях была проведена перестройка структурного характера, в результате которой в развивающихся странах осуществляется производство продуктов с низкой добавленной стоимостью. Данный факт предопределяет наличие такой особенности использования ИТ в машиностроении, как *углубление структурной перестройки*. Б.И. Гайфуллин в данном ключе писал, что постепенно крупносерийное специализированное производство в области машиностроения становится производственным методом для крупных корпораций [2].

Необходимо также отметить тенденцию изменения способа производства от производства, которое базируется на производителях, к такому, которое базируется на потребительские потребности. Выделенный способ производства, как следует справедливо отметить, отражает персонализированность, что в современном цифровом пространстве неизбежной тенденцией считается корректировка структурированного типа.

И, наконец, еще одной особенностью использования ИТ в машиностроении, считаются *высокотехнологичные продукты*, т.е. на сегодняшний день в разных отраслях машиностроения перспективным направлением считается разработка высокотехнологичных продуктов. В.И. Левин в собственных научных исследованиях отмечал, что наиболее устойчивому развитию предприятий в сфере машиностроения способствует использование ИТ-технологий, улучшение продуктов и обновление технологии продуктов [4, с. 82].

К основным перспективам применения информационных технологий в отрасли машиностроения можно отнести следующие:

1. Автоматизация. На сегодняшний день автоматизация является перспективным направлением в производственной деятельности предприятий машиностроительной отрасли, так как способствует повышению производительности, снижению человеческого фактора, автоматизации рутинных производственных операций. М.А. Романов, Т.С. Зинина, М.А. Гершман писали, что благодаря использованию в машиностроительной отрасли автоматизированных роботов можно на 10-30% повысить производительность и на 20-50% сократить трудовые затраты [3, с. 44].

В качестве примера можно рассмотреть компанию «FANUC» (Япония), которая, в частности, разрабатывает автоматизированные промышленные роботы для предприятий отрасли машиностроения. Использование в процессе производства таких роботов позволяет компаниям повышать качество выпускаемой продукции, сокращать затраты, а также улучшать процессы производства [5, с. 11].

2. Внедрение цифровых технологий. Данное направление, как следует справедливо отметить, позволяет современным компаниям в сфере машиностроения создавать цифровые модели промышленных изделий, позволяющих улучшать на предприятиях процессы производства, оптимизировать конструкции изделий, а также проводить виртуальные испытания. Согласно проведенным исследованиям McKinsey, как отмечается в работе В.С. Шиплюк, внедрение в производство машиностроительной отрасли цифровых технологий приводит к снижению на 10-15% производственных затрат, а также к снижению на 20-30% времени разработки новых изделий [8, с. 231].

В качестве примера реализации такого направления применения ИТ технологий в машиностроении можно привести компанию «Siemens», которая осуществляет производство и

разработку комплексных системы производственной автоматизации на основе цифровых двойников. Необходимо справедливо отметить, что такие двойники представляют собой виртуальные линии производства и модели оборудования. Основными преимуществами использования таких IT-технологий для современных предприятий отрасли машиностроения считаются: улучшение качества продукции, снижение времени настройки соответствующего оборудования, оптимизация процессов производства.

3. Использование аддитивных технологий (технологий 3D-печати). Такие технологии аддитивного характера позволяют современным предприятия создавать в рамках собственного производства сложные узлы и детали, которые с помощью традиционных методов изготовить либо трудно, либо невозможно. О. Антипина писала, что рынок технологий аддитивного характера в отрасли машиностроения, согласно исследованиям MarketsandMarkets, к 2025 г. увеличится в 2-3 раза [1, с. 14].

В качестве примера можно привести компанию «General Electric», которая создает для авиационных двигателей турбинные лопатки с помощью 3D-печати. Таким образом, компании на основе таких изделий снижают вес и улучшают производство авиационных двигателей, тем самым, повышая его результативность и снижая расходы топлива [5, с. 11].

Заключение.

Можно полагать, что на сегодняшний день основными перспективными направлениями использования информационных технологий в сфере машиностроения являются: автоматизация, использование аддитивных технологий, внедрение цифровых технологий.

На машиностроительных предприятиях России интеграция IT-технологий должна осуществляться с учетом их характеристик производственного и эксплуатационного характера. Таким образом, постоянное обновление информационных продуктов нужно для повышения конкурентоспособности российской отрасли машиностроения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипина О. Платформы как многосторонние рынки эпохи цифровизации // *Мировая экономика и международные отношения*. 2020. Т. 64. № 3. С. 12-19.
2. Гайфуллин Б.И. Современные системы управления предприятием // *Компьютер Пресс*. 2011. № 9. URL: <https://www.interface.ru/fset.asp?Url=/ross/sup.htm> (дата обращения: 03.10.2024).
3. Программы инновационного развития компаний с государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 128 с.
4. Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении. М.: Академия, 2013. 272 с.
5. Милютин Н.В. Использование цифровых решений в машиностроительной отрасли: перспективы и вызовы // *Молодой ученый*. 2023. № 51 (498). С. 10-12.
6. Нетиевский А.В. Проблемы интеграции информационных технологий в машиностроении // *Инновационное развитие техники и технологий наземного транспорта: V Всероссийская научно-практическая конференция (Екатеринбург, 15 декабря 2023 г.)*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2024. С. 283-291.
7. Саипова Л.Х., Оздамирова Л.М., Джамалдинова М.А. Исследования по применению информационных технологий в машиностроении // *Индустриальная экономика*. 2023. № 3. С. 91–94.
8. Шиплюк В.С. Практика цифровизации на примере машиностроительной отрасли // *Экономика и бизнес: теория и практика*. 2023. №12-2 (106). С. 230-233.

© *Вэнь Цзявэнь, Цзинь Чжи*, 2024.